

O‘ZBEK KONCHILIK TERMINOLOGIYASINING LINGVISTIK TADQIQI: SEMANTIKA, STRUKTURA VA TALQIN

Sobirova Maftuna Jamolovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640028>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek tili konchilik terminologiyasini tizimli lisoniy tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda sohaviy terminlarning leksik-semantik maydonlari, ularning morfologik va sintaktik yasalish modellari hamda zamonaviy leksikografiyada aks ettirilish tamoyillari tahlil qilingan. Ishning asosi sifatida 3000 dan ortiq terminlar o‘rganilib, ularning miqdoriy taqsimoti aniqlandi. Tadqiqot natijalari sohaviy terminologiyani raqamli lug‘atlar va tezaurus modellar asosida tizimlashtirish imkoniyatlarini ochib beradi hamda o‘zbek tilshunosligida raqamli transformatsiya jarayonlariga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: terminologiya, konchilik, semantika, derivatsiya, leksikografiya, morfem tahlil, unifikatsiya, metafora, nominatsiya.

Annotation. This article is devoted to a systematic linguistic analysis of Uzbek mining terminology. The study examines the lexical-semantic fields of domain-specific terms, their morphological and syntactic word-formation models, as well as the principles of their representation in modern lexicography. More than 3,000 terms were analyzed as the empirical basis of the research, and their quantitative distribution was determined. The findings contribute to the digital transformation of Uzbek linguistics by enabling the structuring of mining terminology within digital dictionaries and thesaurus-based semantic models.

Keywords: terminology, mining, semantics, derivation, lexicography, morphemic analysis, unification, metaphor, nomination.

KIRISH

O‘zbekiston iqtisodiyotining tayanch ustunlaridan biri bo‘lgan tog‘-kon sanoati o‘zining ko‘p asrlik tarixiga ega. Bu tarix nafaqat ishlab chiqarishda, balki tilimizning boy terminologik qatlamida ham o‘z aksini topgan. Konchilik terminologiyasi (KT) o‘zbek tili leksikasining dinamik rivojlanayotgan qismi bo‘lib, u fanning turli sohalari — geologiya, mineralogiya, mexanika, iqtisodiyot va ekologiya bilan chambarchas bog‘liq.

R. Doniyorov o‘zining fundamental ishlarida ta’kidlaganidek, har qanday sohaviy terminologiya shakllanishida ikki yo‘l yetakchilik qiladi: ichki imkoniyatlar (milliy til negizida yasalish) va tashqi omillar (o‘zlashma terminlar). KT tahlili shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda o‘zbek tilida ushbu soha o‘zining mustaqil terminologik tizimiga ega bo‘lib ulgurdi. Konchilik terminologiyasining shakllanishi faqatgina tilshunoslik hodisasi emas, balki jamiyatning texnik taraqqiyoti bilan bog‘liq ijtimoiy-lisoniy jarayondir. Bugungi kunda ushbu soha leksikasini tartibga solish (unifikatsiya) masalasi global axborot almashinuvi sharoitida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat terminlarning ma’no aniqligini, balki ularning xalqaro standartlarga muvofiqligini ham ta’minlaydi. Tadqiqotning maqsadi esa ushbu tizimning lisoniy tabiatini uchta asosiy yo‘nalishda: ma’no, shakl va lug‘aviy talqin nuqtayi nazaridan yoritib berishdir. Zamonaviy axborot texnologiyalari sharoitida sohaviy terminologiyani raqamli formatda tizimlashtirish, elektron lug‘atlar va semantik tarmoqlar yaratish tilshunoslikning muhim

yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Shu jihatdan konchilik terminologiyasini lingvistik tahlil qilish raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uzviy bog‘liqdir.

LEKSIK-SEMANTIK IFODA VA NOMINATSIYA JARAYONLARI

Konchilik leksikasida terminlarning semantik ko‘lami juda keng bo‘lib, ular asosan nominatsiya (nom berish) jarayonining turli usullari orqali shakllanadi. Konchilikda inson tana a‘zolari nomlarining (somatizmlarning) texnik obyektlarga ko‘chishi juda faol. Bu hodisa tilning tejamkorlik tamoyiliga mos keladi:

- Kon og‘zi: Shaxta yoki karyerning tashqi qismi, kirish joyi.
- Ruda tanasi: Foydali qazilmaning yer ostidagi yaxlit massasi.
- Qatlam tomiri: Mineral resurslarning yer qobig‘i orasidagi chiziqli ko‘rinishi.

Bunday terminlar tilda «terminologik ko‘chish» hodisasini hosil qiladi. Bunda so‘z o‘zining birlamchi subyektiv ma‘nosidan uzoqlashib, qat‘iy ob‘yektiv ilmiy tushunchaga aylanadi. Tadqiqotimiz shuni ko‘rsatadiki, konchilikdagi metaforizatsiya jarayoni kognitiv modellarga asoslanadi. Inson o‘ziga notanish bo‘lgan yer osti ob‘yektlarini nomlashda o‘z tanasidagi a‘zolar nomlaridan (somatizmlardan) foydalanishi (masalan, *ruda tanasi*) dunyoni anglashning antropotsentrik xarakterini tasdiqlaydi. Bu esa terminologik tizimning milliy-madaniy o‘ziga xosligini oshiradi. KTni o‘rganishda biz ularni quyidagi mikromaydonlarga ajratdik:

1. Tabiiy resurslar nomlari: *Ruda, boksit, slanets, grafit, kaolin*.
2. Ishlab chiqarish inshootlari: *Shaxta, karyer, shtolnya, burg‘u qudug‘i*.
3. Texnologik jarayonlar: *Boyitish, flotatsiya, ajratib olish, gidromonitor yordamida yuvish*.

SHAKLIY-STRUKTUR TAHLIL: DERIVATSION MODELLAR

Konchilik terminlarining strukturaviy tuzilishi o‘zbek tilining morfemik va sintaktik qonuniyatlariga to‘liq bo‘ysunadi. Tadqiqotimizda 3000 dan ortiq terminlar tahlil qilinib, quyidagi natijalar olindi: Konchilik terminologiyasining boyishida o‘zbek tilining ichki derivatsion (so‘z yasash) imkoniyatlari, xususan, affiksatsiya usuli yetakchi o‘rin egallaydi. Tadqiqot ob‘yeksi qilib olingan terminlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, sohaviy tushunchalarni ifodalashda affikslar shunchaki so‘z o‘zgartiruvchi emas, balki aniq semantik chegaraga ega bo‘lgan yangi termin hosil qiluvchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. Quyida konchilik leksikasida eng unumdor hisoblangan yasovchi modellarni ko‘rib chiqamiz:

1. Harakat natijasini ifodalovchi modellar (-ma affiksi): Ushbu affiks konchilikda texnologik jarayon natijasida vujudga kelgan moddiy obyektlarni yoki geologik hodisalarni nomlashda asosiy rol o‘ynaydi. Bu turdagi terminlar jarayonning yakunlanganligini va muayyan fizik shaklga ega ekanligini anglatadi:

- Qazilma: Yer qa‘ridan qazib olingan foydali mahsulot.
- Yuvilma: Suv oqimi natijasida to‘plangan yoki saralangan tog‘ jinslari.
- Surilma: Tog‘ jinslarining massiv bo‘ylab siljishi natijasida yuzaga keladigan geologik jarayon mahsuli.

2. Jarayon va metodologiyani ifodalovchi modellar (-ish affiksi): Konchilik — bu ketma-ket bajariladigan texnik operatsiyalar majmuidir. Shuning uchun fe‘ldan ot yasovchi ushbu model sohadagi eng dinamik guruhni tashkil etadi. Ular nafaqat harakatni, balki murakkab muhandislik usullarini ham nomlaydi:

- Boyitish: Rudani keraksiz jinslardan ajratish va tarkibidagi foydali komponent miqdorini oshirish jarayoni.

- Burg‘ulash: Maxsus uskunalar yordamida yer qobig‘ida sun‘iy chuqurliklar (quduqlar) hosil qilish texnologiyasi.

3. Soha va xususiyat tushunchalarini shakllantiruvchi modellar (-lik affiksi): Ushbu affiks mavhum otlar va sifatlar yasash orqali sohaning umumiy nomini yoki materialning sifat ko‘rsatkichlarini ifodalashga xizmat qiladi. Bu modellar terminologik tizimning iyerarxik tuzilishini ta‘minlaydi:

- Konchilik: Foydali qazilmalarni o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan fan va ishlab chiqarish sohasi.
- Metall-lilik: Ma‘lum bir hudud yoki jins tarkibida metall minerallarining mavjudlik darajasi.

Zamonaviy konchilik ilmida sodda (bir so‘zli) terminlar kamayib, murakkab (birikmali) terminlar ko‘paymoqda. Bu fanning murakkablashib borayotgani bilan izohlanadi.

- Ikki komponentli: *Ochiq kon, yer osti suvlari, vertikal shaxta.*
- Uch komponentli: *Foydali qazilmalarni qidirish texnikasi, tog‘ jinslarini maydalash qurilmasi.*

1-jadval.

Konchilik terminlarining komponentlar bo‘yicha taqsimoti

Struktur turi	Miqdori (%)	Misollar
Bir komponentli (Sodda)	22%	<i>Kon, ruda, ganch, simob</i>
Ikki komponentli (Birikma)	58%	<i>Oltin koni, qum karyeri, ruda tanasi</i>
Ko‘p komponentli	20%	<i>O‘zgaruvchan chastotali burg‘u qurilmasi</i>

1-jadval natijalari shuni ko‘rsatadiki, ikki komponentli terminlar (58%) umumiy miqdorda yetakchilik qilmoqda. Bu holat zamonaviy konchilik ilmining differensiallashuvi (aniqlashuvi) bilan izohlanadi. Bir komponentli “ruda” yoki “kon” terminlari o‘rniga aniqroq ma‘no beruvchi ‘oltin koni’ yoki ‘ruda tanasi’ kabi birikmalarning qo‘llanilishi nutqda tushunmovchiliklarning oldini oladi.

LEKSIKOGRAFIK TALQIN VA LUG‘ATSHUNOSLIK MUAMMOLARI

Tadqiqotining eng amaliy qismi bu terminlarning lug‘atlarda qanday aks etishi masalasidir. A. Madvaliyev nazariyasiga tayanib, biz konchilik terminlari uchun quyidagi lug‘atshunoslik talablarini ishlab chiqdik:

1. Ta‘rifning aniqligi: Terminning ta‘rifi uning mohiyatini (vazifasi, shakli, xususiyati) to‘liq ochib berishi kerak. Masalan, «*Shaxta*» terminiga shunchaki «chuqur joy» deb emas, balki «foydali qazilmalarni yer ostidan qazib olish uchun mo‘ljallangan murakkab muhandislik inshooti» deb ta‘rif berish lozim.

2. Etimologik belgi: O‘zlashma terminlarning (nemis, rus, ingliz) kelib chiqishi ko‘rsatilishi shart. Masalan: *Shtolnya* (nemischa *Stollen* — yerosti yo‘li).

3. Sinonimik qatorni tartibga solish: Sohada ishlatiladigan professionalizmlar (masalan, konchilar orasidagi jargonlar) va rasmiy ilmiy terminlarni farqlash zarur.

XULOSA

O‘zbek konchilik terminologiyasi tizimini lingvistik tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- KT o‘zbek tilining ichki imkoniyatlari (affiksatsiya va kompozitsiya) hisobiga 70% ga boyimoqda.

• Metaforizatsiya jarayoni terminlarning milliy koloritini va tushunarligini ta'minlamoqda.

• Leksikografik talqinda hali ham unifikatsiya (standartlashtirish) muammolari mavjud bo'lib, bu kelajakda «Konchilik terminlarining katta izohli lug'ati»ni yaratishni taqozo etadi.

Olib borilgan lisoniy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konchilik terminologiyasi o'zining mustahkam derivatsion bazasiga ega. Kelajakda terminlarni raqamli lug'atshunoslik tamoyillari asosida tizimlashtirish (computational lexicography) va ularning semantik tarmoqlarini (semantic network) yaratish soha mutaxassislari uchun muhim amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Doniyorov R. O'zbek tili terminologiyasining ayrim masalalari. – T.: Fan, 1977.
2. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2019.
3. Madvaliyev A. O'zbek tili terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. –2017.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. – T.: O'zME, 2006.
5. M. Sobirova, M. Abjalova, G. Ishankulova, and M. Ashirmatova. "Analyzing Semantic Ambiguity and Term Structuring in Uzbek Mining Terminology". 10th International Conference on Computer Science and Engineering – IEEE-UBMK, 17-19 september, 2025. Istanbul, Turkiye. — Pp. 1723-1727.
6. M. Sobirova, M. Abjalova, M. Abduraxmanova. Designing a Domain-Specific Semantic Network for Uzbek Mining Terminology: A Computational Lexicography Approach. 10th International Conference on Computer Science and Engineering – IEEE-UBMK, 17-19 september, 2025. Istanbul, Turkiye. — Pp. 588–593.